

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAXTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUV VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafuz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI BAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	

O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.

Ibadov Shoxrux Axmatilloevich
Central Asian Green University, magistranti

Ilmiy rahbar: Oybek Kamilov - Green Universiteti
“Xorijiy tillar” kafedrası katta o'qituvchisi, h.f.f.d., PhD
Farida Kuldasheva Xoljigitovna - Central Asian Green University
“Ekologik fanlar va barqaror rivojlanish” kafedrası mudiri, q.x.f.f.d., PhD

Annotasiya. Ushbu maqolada energiya resurslaridan foydalanish bilan bog'liq ekologik va huquqiy masalalar ko'rib chiqiladi, ushbu sohadagi qonunchilikni rivojlantirish tendentsiyalari ta'kidlanadi. Unda energetika sektoriga raqamli texnologiyalarni joriy etish va integratsiya jarayonlarining kengayishi sharoitida ekologik xavfsizlikning huquqiy asoslari aniqlangan. Atrof-muhit xavfsizligini tartibga solish bo'yicha muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlar va umumiy choralarning yo'qligi ta'kidlangan. Atrof-muhit xavfsizligi talablarini, atrof-muhitni muhofaza qilishni va tabiatni boshqarishni huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga yangi yondashuvlar zarurligi haqida xulosaga kelingan.

Kalit so'zlar: ekologik xavfsizlik, energiya resurslari, ekologik qonunchilik, ekologik toza transport, energetika inshootlari, raqamli iqtisodiyot, integratsiya jarayonlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются экологические и правовые вопросы, связанные с использованием энергетических ресурсов, освещаются тенденции развития законодательства в этой области. Определяются правовые основы экологической безопасности в контексте внедрения цифровых технологий в энергетический сектор и расширения интеграционных процессов. Подчеркивается отсутствие скоординированных усилий и общих мер регулирования экологической безопасности. Делается вывод о необходимости новых подходов к правовому обеспечению требований экологической безопасности, охраны окружающей среды и природопользования.

Annotation. This article examines environmental and legal issues related to the use of energy resources, highlights trends in the development of legislation in this area. It identifies the legal foundations of environmental safety in the context of the introduction of digital technologies into the energy sector and the expansion of integration processes. The lack of coordinated efforts and common measures to regulate environmental safety is highlighted. It is concluded that new approaches to legal support for environmental safety requirements, environmental protection and nature management are needed.

KIRISH

Hozirgi vaqtda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish energiya xavfsizligini ta'minlash, atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirish va butun dunyoda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish nuqtai nazaridan eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biridir. Quyosh, shamol, biomassa va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish orqali an'anaviy yoqilg'i ta'minotiga bog'liqlikni kamaytirish va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish mumkin. Shu bilan birga, quyosh panellari, batareyalar va shamol turbinasi qismlari kabi yashil energiya texnologiyalarining xizmat muddati tugaganidan keyin hosil bo'lgan chiqindilarni yo'q qilish masalasi eng muhim ekologik va tartibga solish masalalaridan biriga aylanib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishni rag'batlantirish maqsadida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatda qabul qilingan «Qayta tiklanadigan

energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida¹»gi Qonun, atrof-muhit va chiqindilarni boshqarish sohasidagi boshqa tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar bilan birgalikda, yashil energiya infratuzilmasini rivojlantirish uchun asos yaratadigan huquqiy asosdir. Boshqa tomondan, yashil energiya resurslari va apparatlaridan foydalanish, qayta ishlash va ekologik jihatdan xavfsiz boshqarish uchun mas'ul bo'lgan jarayonlarni takomillashtirish zarurati mavjud. Shu sababli, O'zbekiston sharoitida yashil energiya manbalaridan foydalanishning huquqiy asoslarini o'rganish, amaldagi qonunchilikni tahlil qilish va dunyoning boshqa mamlakatlaridan to'plangan tajriba asosida qonunchilikni ishlab chiqish bo'yicha ilmiy takliflar yaratish juda muhimdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy texnologiyalar, energetika inshootlari va global raqamli iqtisodiyotning doimiy rivojlanishi ekologik xavfsizlikning huquqiy asoslarini tartibga solish uchun mutlaqo yangi ehtiyojlarni ko'rsatmoqda [1-5].

Mamlakatning texnik, iqtisodiy va ekologik salohiyatini belgilaydigan energiya resurslarini rivojlantirish va ulardan foydalanish, shuningdek, iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirishni hisobga olgan holda, atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik xavfsizlik sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish uchun yangi ilmiy tadqiqotlar va ekologik huquqiy talablarni tartibga solishga kontseptual jihatdan yangi yondashuvlar zarur. Huquqiy fanda atrof-muhitni zaharli ifloslanishdan va favqulodda vaziyatlarning salbiy oqibatlaridan himoya qilish [6-10] da ko'rib chiqilgan; so'nggi yillarda muammolar doirasi kengaydi [11-15]. Biroq, energiya resurslarining ekologik xavfsizligini huquqiy qo'llab-quvvatlash zamonaviy ekologik huquqiy fanda maxsus tahlil mavzusi bo'lmagan.

2019-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan atom elektr stansiyasini qurishni o'z ichiga olgan yadro energetikasini rivojlantirish ham ma'lum ekologik xavflarni keltirib chiqaradi va ma'lum darajada logistikani o'zgartiradi. Bunga atrof-muhit va tabiiy resurslar huquqiy munosabatlarini o'z ichiga olgan jamoat hayotining barcha sohalariga kirib boradigan raqamli texnologiyalar tomonidan yuzaga keladigan qiyinchiliklar qo'shiladi. Raqamli iqtisodiyot, shubhasiz, mamlakatda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va ekologik xavfsizlikni yaxshilashga hissa qo'shadi, ammo bu faqat uni hayotning barcha sohalarida amalga oshirish uchun yetarli huquqiy yordam mavjud bo'lgan taqdirdagina mumkin. Ushbu tadqiqotda biz energetika va transportda raqamli texnologiyalarni joriy etish va integratsiya jarayonlarining kengayishi nuqtai nazaridan ekologik xavfsizlikning huquqiy asoslarini ko'rib chiqamiz [16-20].

Bugungi kunga qadar qonun chiqaruvchilar davlat ekologik siyosati uchun ikkita ustuvor yo'nalishni belgilab oldilar. Birinchi daraja atrof-muhitni muhofaza qilishni, ikkinchisi esa ekologik xavfsizlikni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bu, albatta, atrof-muhit sifatining roli va ahamiyatini hamda uning holatiga, jumladan, mobil manbalardan doimiy salbiy ta'sirini hisobga olgan holda, o'rinli.

2017-yilda O'zbekiston olimlarining II Kongressida taqdim etilgan asosiy hujjat - "Fan va texnologiyalar: 2018–2040" strategiyasi loyihasi - tabiiy va texnogen ofatlardan kelib chiqadigan atrof-muhitga ortib borayotgan zararni global ekologik muammolardan biri sifatida belgilaydi. Ushbu masalani ustuvor vazifa sifatida hal qilish davlat siyosati hujjatlariga kiritilgan. Xususan, uning ahamiyati O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bo'yicha Milliy strategiyasida² ta'kidlangan. O'zbekiston Respublikasida 2025-yilgacha yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha Milliy harakatlar rejasida "havo ifloslanishining o'ziga xos hissi ortib bormoqda" [12], deyiladi. O'zbekiston Respublikasining 2016–2025-yillardagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturining 7.2-bandiga muvofiq, shtatda muvofiqlashtirilgan sanoat va qishloq xo'jaligi siyosatini shakllantirish va amalga oshirishni bosqichma-bosqich uyg'unlashtirish rejalashtirilgan [13].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Havo ifloslanishi muammosi transport vositalari sonining keskin oshishi va yoqilg'i-energetika resurslari iste'moli bilan yanada kuchaymoqda. 1992-yil 26-noyabrdagi "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun³ 2002-yil 17-iyundagi Qonun bilan o'zgartirilgan holda energetika ob'ektlarining ekologik xavfsizligini batafsil tartibga solmaydi; u umumiy ekologik va huquqiy talablarni belgilaydi, o'zini faqat umumiy doirada cheklaydi. Shunday qilib, tabiiy kelib chiqishi energiya resurslari (neft, tabiiy gaz, qo'ng'ir ko'mir, geotermal energiya, shamol energiyasi, quyosh) o'rtasida hech qanday farq yo'q. energiya va biologik energiya resurslari), ular ma'lum darajada turli transport turlari va tabiiy resurslar uchun energiya tashuvchisi bo'lib xizmat qiladi, bu atrof-muhit qonunchiligida belgilangan. Barcha turdagi energiya tabiiy resurslardan ishlab chiqariladi, ammo tabiiy energiya resurslari kabi toifa O'zbekiston qonunchiligida ajratilmagan.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-4346831>

2 <https://lex.uz/docs/-6600413>

3 <https://lex.uz/uz/docs/107115>

Transport faoliyatida energiya resurslaridan foydalanish qonunchilik darajasida tizimsiz tarzda, ekologik jihatlarni maqsadli huquqiy tartibga solishsiz tartibga solinadi, chunki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida energiya manbalarining maqsadlari va o'zaro ta'siri aniq belgilanmagan.

Hozirgi vaqtda energiyadan foydalanishni huquqiy tartibga solish iqtisodiy aylanma bosqichlariga ko'ra bo'linadi:

- neft, gaz, elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun suv resurslari va transport yo'llarini qurish uchun yer va o'rmon resurslari kabi tabiiy resurslardan foydalanish (qazib olish) bosqichida ushbu tabiiy resurslarning ayrim turlari uchun huquqiy rejim belgilanadi. Bu yer osti boyliklari, suv, yer, o'rmonlar va boshqalarni muhofaza qilish va ulardan foydalanish bo'yicha maxsus qonunchilik bilan tartibga solinadi, ammo keyinchalik qazib olingan tabiiy resurslardan foydalanish bilan bog'liq emas;

- allaqachon qayta ishlangan yoqilg'i va energiya resurslaridan foydalanish bosqichida (transport uchun yoqilg'i manbai sifatida, ichki yonish dvigatellari uchun moylash materiallari, stasionar yoqilg'i yonish moslamalari va boshqa maqsadlar uchun) atrof-muhit qonunchiligida umumiy ekologik talablar nazarda tutilgan (juda yetarli darajada emas); Ular ekologik toza standartlar bilan to'ldirilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu maqsadlarga erishish uchun energetika sektoriga raqamli texnologiyalarni joriy etish va integratsiya jarayonlarini kengaytirish sharoitida ekologik xavfsizlik mexanizmi zarur. Ushbu mexanizm quyidagi choralarni o'z ichiga oladi:

- Birinchidan, ekologik toza yoqilg'idan foydalanishni qonunchilik bilan mustahkamlash;
- Ikkinchidan, mobil va stasionar inshootlardan foydalanganda ifloslanish manbalarini kamaytirish choralarni belgilash;
- Uchinchidan, yashil qonunchilik orqali ekologik jihatdan tozaroq operatsiyalarni amalga oshirish;
- To'rtinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilish choralarni, xususan, salbiy ta'sirlarni kamaytiradigan himoyalangan inshootlar va yashil maydonlardan foydalanishni amalga oshirish;
- Beshinchidan, zararli chiqindilar uchun huquqiy javobgarlikni kuchaytirish. Bunday tizimlar ekologik va huquqiy talablarni buzmaydigan transport faoliyatini amalga oshirishga imkon beradi. Shuning uchun, ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha umumiy strategiyani ishlab chiqish va milliy qonunchilikni uyg'unlashtirish uchun muvofiqlashtirilgan (uyg'unlashtirilgan) tizim maqsadlarini davlatlarning milliy qonunchiligi bilan uyg'unlashtirish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat rivojlanishining hozirgi bosqichida atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish va energiya resurslaridan foydalanish jarayonida ekologik xavfsizlikni ta'minlashda qonunning asosiy roli birgalikda barqaror rivojlanish maqsadlarini belgilovchi asosiy siyosat hujjatlarida belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarni to'liq amalga oshirishga va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga imkon beradigan qoidalar va qoidalar tizimini ishlab chiqishdan iborat. Energetika rivojlanishi barqaror rivojlanish bilan bog'liq tsivilizatsiya duch keladigan eng murakkab muammolardan biri hisoblanadi.

Huquqiy tartibga solish holatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ekologik xavfsizlik choralari 1992-yil 26-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasining 2002-yil 17-iyundagi Qonun bilan o'zgartirilgan "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonunining 44 va 45-moddalarida nazarda tutilgan; bu choralar ekologik qonunchilikka havola qilinadi.

Atrof-muhit qonunchiligida ekologik yo'nalish nuqtai nazaridan jiddiy kamchiliklar mavjud; normativ-huquqiy hujjatlar va ekologik toza energiya manbalaridan keng foydalanish mavjud emas. Huquqiy normalar tizimlashtirilmagan va aniq belgilangan talablar mavjud emas. Bu ekologik xavfsizlikni saqlash uchun atrof-muhit sohasida energiya samaradorligini ta'minlash uchun huquqiy asos yo'qligini ko'rsatadi.

Shuning uchun, energiya resurslaridan foydalanish uchun ekologik talablarni belgilovchi huquqiy normalarni tizimlashtirish zarur degan xulosaga kelish mumkin. Energetika qonunchiligini ekologiklashtirish orqali barcha salbiy omillarni va ularning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish usullarini hisobga olgan holda energiyadan foydalanish darajasini ta'minlash kerak.

Energetika sohasida ekologik xavfsizlikning huquqiy mexanizmi, jumladan: emissiyalarni tartibga solish va nazorat qilish; standartlarni belgilash, hududiy rivojlanishni rejalashtirish; muqobil ekologik toza yoqilg'ilarga o'tish uchun iqtisodiy rag'batlantirish; va huquqiy xabardorlik va madaniyat darajasini oshirish, normativ-huquqiy hujjatlarda aks ettirilishi kerak.

Mintaqada ekologik xavfsizlikning huquqiy asoslarini ishlab chiqish jarayoni hali yaratilmagan, chunki ishtirokchi davlatlar uchun birgalikda ishlab chiqilgan, qonunchilikda kelishilgan ekologik siyosat bo'yicha ko'rsatmalar mavjud emas. Davlat ichida ham, integratsiyalashgan uyushmalar doirasida ham ekologik xavfsizlikni tartibga solish bo'yicha muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlar va umumiy choralarning yo'qligi energiya ob'ektlaridan foydalanish bilan bog'liq faoliyatda ekologik xavfsizlikning huquqiy asoslarini to'sib qo'yadi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish va yoqilg'i-energetika resurslaridan oqilona foydalanish masalasini boshqa sohalardan ajratib bo'lmasligi va mutaxassislarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan hal qilinishi kerakligini hisobga olgan holda, ekologik xavfsizlik va tabiatni boshqarish talablarini huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga yangi yondashuvlarni yaratish va ularni kompleks tarzda amalga oshirish orqali ijobiy o'zgarishlarga sezilarli hissa qo'shish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida". O'RQ-539-son, 21.05.2019. <https://lex.uz/docs/-4346831>
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Chiqindilar to'g'risida". O'RQ-362-II-son, 05.04.2002 (o'zgartirish va qo'shimchalar bilan). <https://lex.uz/ru/docs/-42423>
3. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida". O'RQ-754-XII-son, 09.12.1992. <https://lex.uz/uz/docs/107115>
4. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Ekologik ekspertiza to'g'risida". O'RQ-73-II-son, 25.05.2000. <https://lex.uz/uz/docs/-32955>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. "2019–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-4539502>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va chiqindilarni boshqarish sohasiga oid qarorlari.
7. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining chiqindilarni boshqarish bo'yicha me'yoriy hujjatlari.
8. Rasulov A., Yusupov B. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ulardan foydalanish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2022.
9. Karimov Sh., Abdullayev M. Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
10. To'rayev X. Ekologik huquq. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2023.
11. Xolmuminov J., Axmedov N. Atrof-muhitni muhofaza qilishning huquqiy asoslari. – Toshkent: Adolat, 2020.
12. Mirzayev S. Energetika huquqi. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar nashriyoti, 2022.
13. Qodirov O. Chiqindilarni boshqarish va ekologik xavfsizlik. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
14. United Nations Environment Programme. Solar Panel Lifecycle Management: Best Practices and Policy Frameworks. Nairobi, 2023.
15. International Renewable Energy Agency. End-of-Life Management: Solar Photovoltaic Panels. Abu Dhabi, 2016.
16. International Energy Agency. Renewables 2024: Analysis and Forecast to 2030. Paris, 2024.
17. World Bank. The Global E-Waste Monitor. Washington, D.C., 2024.
18. European Commission. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive. Brussels.
19. United Nations Development Programme. Circular Economy and Renewable Energy Waste Management. New York, 2023.
20. 20 International Renewable Energy Agency. Renewable Energy and Circular Economy Report. Abu Dhabi, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>